

KO'P TILLI SHARQ MANBALARI TARJIMASINING O'ZIGA XOSLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14878254>

Islomov Zohid Mahmudovich

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi professori, filologiya fanlari doktori
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Alloma Mahmud Zamaxshariyning tilshunoslik, lug'atshunoslik, adabiyotshunoslikka oid ilmiy merosiga mansub 86 ta asar aniqlangan. Olim ilmiy merosida "Muqaddamatu-l-adab" asarining alohida o'rni bor. Birinchi ko'ptilli lug'at sifatida etirof etilgan ushbu asarning arabcha-forscha-turkiy-mo'g'ulcha to'rt tilli qo'lyozmalari mavjud. Asar ismlar, fe'llar, yordamchi so'zlar, ismlarning turlanishi va fe'llarning tuslanishiga oid qismlardan iborat. Dunyo olimlari tomonidan asar matni, so'zligi va ularning tarjimasiga oid ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Mo'g'ulshunos olim N.Poppe tomonidan lug'atning mo'g'uliy va turkiy so'zligi o'rganilgan va "Mongolskiy slovar "Mukaddamat al-adab"" nomli kitobida chop etilgan. Tadqiqotda mo'g'uliy so'zlik tadqiqiga alohida urg'u berilgan va qiyos uchun turkiy so'zlik keltirilgan. Maqolada olimning tadqiqotdagi uslubi, o'ziga xosligi, tarjimalariga munosabat bildirilgan.

Аннотация. Обнаружено 86 работ научного наследия Махмуда Замахшари по языкознанию, лексикографии и литературе. Работа «Мукаддадат ал-Адаб» занимает значительное место в его научном наследии. Существуют арабо-персидско-тюрко-монгольские четырехязычные рукописи этой работы, и она считается самым ранним многоязычным словарем. Работа состоит из глав существительных, глаголов и вспомогательных слов, склонения существительных и склонения глаголов. Ученые мира провели многочисленные исследования текста и лексики работы, а также ее переводов. В частности, специалист по монголоведению Н. Поппе изучил монгольскую и тюркскую лексику словаря, опубликовав работу «Монгольский словарь «Мукаддадат ал-Адаб». В этом исследовании больше внимания уделялось монгольской лексике, а тюркская лексика была включена для сравнения. В статье описывается метод исследования ученого, его уникальность и переводы.

Annotation. 86 works of Mahmud Zamakhshari's scientific heritage on Linguistics, Lexicography and Literature have been found out. The work "Muqaddamat al-Adab" has a significant place in his scientific heritage. There are Arabic-Persian-Turkic-Mongolian four-lingual manuscripts of this work and it is considered as the earliest multilingual dictionary. The works consists of chapters of nouns, verbs, and auxiliary words, declension of nouns and inflection of verbs. Scholars of the world have carried out numerous studies on text and vocabulary of the work, and its translations as well. Especially, a specialist on Mongol Studies N.Poppe has studied Mongolian and Turkic vocabulary of the dictionary publishing a work "Mongolian Dictionary of "Muqaddamat al-Adab". There was more emphasis on Mongolian vocabulary in this study and Turkic vocabulary has been included for comparison. The article describes the scholar's research method, and its uniqueness and translations as well.

Tayanch so'zlar: Mahmud Zamaxshariy, "Muqaddamatu-l-adab", mo'g'uliy, turkiy so'zlik, ko'ptilli lug'at.

Ключевые слова: Махмуд Замахшари, Мукаддадат ал-Адаб, монгольский, тюркская лексика, многоязычный словарь.

Key words: Mahmud Zamakhshari, Muqaddamat al-Adab, Mongolian, Turkic vocabulary, multilingual dictionary.

Mumtoz adabiyotning serqirra badiiy vositalari, ma'no jilvadorligi, so'z boyligining turfaligi umuman imkoniyatining kengligi bilan unga juda diqqat bilan yondashishni talab qiladi. Ayniqsa bu adabiyot namunalarini boshqa tillarga o'girish uchun istifoda etiladigan maxsus lug'atlar tuzish an'anasi shakllangan. Shu bois ham o'rta asrlardan boshlab sharqda alohida lug'atlar tuzilgan. Ular jumlasiga, Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'oti-turk", Jamoliddin Turkiyning "Kitobu bi lug'ot-l-mushtarak fi lug'oti-turk va-l-qifchoq", Alisher Navoiyning "Sab'atu abxur", Muhammadrizo Xoksoning "Muntaxabu-l-lug'ot" va yana o'nlab nodir qo'lyozma lug'atlarni kiritish mumkin. Mana shunday yuksak badiiy yodgorlik darajasidagi asarlarning boshqa tillarga qilingan tarjimalarida ham aynan shunday ulug'vorlikning saqlanishi tarjimondan katta mas'uliyat, chuqur bilim va har ikkala tilda ham keng qamrovli hamda ma'noli so'z boyligiga ega bo'lishni talab etadi. Ma'lumki, tarjimalar asosan bir tildan ikkinchi bir tilga amalga oshiriladi. Bunda har ikkala tilni mukammal bilish ham asiyat, ham tarjimaning to'laqonli mustaqil asar darajasiga ko'tarilishiga xizmat qiladi. Lekin boy ma'naviy merosimiz tarixida shunday asarlar borki, ular ikki til bilangina cheklanib qolmaydi, balki ular ikki va undan ortiq tillarni bilishni taqozo qiladi. Misol sifatida uch, to'rt tilli lug'at asarlarini keltirish mumkin. Asar tarkibidagi u yoki bu tilni mukammal bilmaslik asl matn tarjimasida ma'nolarning to'laqonli ochilmasligiga, tarjima asarining tushunarli bo'lmasligiga sababchi bo'ladi. Mana shunday asarlardan biri buyuk so'z ustasi, lug'atshunos olim Mahmud Zamaxshariy qalamiga mansub "Muqaddamatu-l-adab" sanaladi. Ma'lumki, dunyo qo'lyozma fondlarida bu nodir manbaning "arabcha-forscha", "arabcha-xorazmiycha" ikki tilli, "arabcha-forscha-o'zbekcha" uch tilli, arabcha-forscha-o'zbekcha-mo'g'ulcha so'zlik kiritilgan to'rt tilli nusxasi mavjud. Asarning to'rt tilli yagona qo'lyozmasi saqlanib qolgan va hozirda O'zbekiston Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyi fondida saqlanadi. Bizga ma'lumki, N.N.Poppe asarning o'zbekcha va mo'g'ulcha so'zligini tarjima va tadqiq etgan (Poppe.I.6). Lekin olim asarning qolgan arabcha hamda forscha so'zligiga murojaat etmagan. Albatta, olim o'zbekcha so'z va iboralarning tarjimasini berishda mo'g'uliy so'zlikka asoslangan. Tahlil jarayonida so'zlikning boshqa tillardagi muodillariga murojat etish ayrim o'zbekcha so'z va fe'llarning noto'g'ri talqin etilganligi aniqlandi. Muallifning ko'rsatishicha, asar asl, ya'ni arabiy matndan mo'g'ul va turkiy tillarga so'zma-so'z tarjima qilingan. N.Poppe ham so'zlikka ijodiy yondashib keltirilgan so'zliklarni so'zma-so'z tarjima qilgan. Bu esa ayrim o'rinlarda asl matn anglatgan ma'nodan uzoqlashishga olib kelgan. Masalan, (MAA. 393.2) "**qonini oldi andin**" iborasi N.Poppeda "**pustil yemu krov**" (Poppe. II.135), ya'ni "**undan qonini oldi**" ma'nosida keltirilgan. Vaholanki, fe'lning arabiy asli - "**aqassahu min fulanin**" "**falonchidan qasos oldi**", "**xun oldi**" (ARSI.639) ma'nosini anglatadi. Iboraning forsiy muodili "**qasos kashidash az fulon**" "**falonchidan qasos oldi**" ko'rinishida keltirilgan. Yuqoridagi qonini oldi andin iborasida aynan "**qasos olmoq**", "**xun olmoq**" ma'nosi anglashiladi. Bu mazmuni yordamchi nusxalar ham tasdiqlaydi. Qiyoslang: (MAB.129.3) "**qasos girift az fulan**" "**qasos oldi falandin**", (MAV.88.5) "**qasos sitonad baroi vay, qasos oldi andin falan uchun**". Demak, yuqoridagi iborani "**undan qasos oldi**", "**undan xun oldi**" ma'nosida keltirish iboraning to'liq ma'nosini yoritib berish imkonini beradi.

"Muqaddamatu-l-adab"dagi arabiy "**injazama-l-fe'lu**" birikmasi turkiy so'zlikka (MAA.432a.3) "**majzum bo'ldi fe'l**" shaklida o'girilgan. N.Poppe lug'atida bu jumla "**delo bylo resheno**" (Poppe. I. 235) "**ish hal qilindi**" mazmunida tarjima qilingan. "**Injazama**" fe'li "**fe'lni jazmda qo'ymoq**" ma'nosini anglatadi. Yordamchi nusxalarda mazkur jumla (MAB.176a.I) "**jazm bo'ldi muzore' fe'li**", (MAV.II6a.7) "**kesildi fe'l so'ngi harakatdin**" shaklida berilgan. Har ikkala nusxada ham gap bir mazmunda, ya'ni fe'lning "**jazm (shart) maylida kelishi**" haqida ketmoqda. Shunga asoslanib "**majzum bo'ldi fe'l**" iborasini "**fe'l jazm (shart) maylida bo'ldi, fe'l jazmda qo'yildi**" shaklida izohlash maqsadga muvofiq.

Ayrim fe'llarning harfiy tarjimasi shaklan to'g'riga o'xshab ko'rinsa-da, arab va fors tillaridagi ma'nodoshlari bilan qiyoslash vaqtida uning umuman o'zga ma'no anglatganligi

namoyon bo'ladi, masalan, arab tilidagi (MAA. 224a.3) "**zafara**" fe'li "**sovuq tindi**", "**chuqur nafas oldi**", "**og'ir nafas oldi**" ma'nosini anglatadi. N. Poppening yuqoridagi asarida mazkur "**sovuq tindi**" iborasi "**sovuq tugadi**" (Poppe. II. 226) mazmunida o'girilgan. Ushbu o'rinda bu fe'l shaklan "**sovuq tugadi**" ma'nosini anglatganda, turkiy tilda uning "**chuqur nafas oldi**" "**xo'rsindi**" ma'nosi ham qayd etilgan.

Asardagi (MAA.224a.3) "**sabbaxahum**" fe'li "**tanqla erta keldi anlar uza**" berilgan. Yuqoridagi ibora N.Poppe asarida "**ertaga ertalab uning oldiga keldi**" (Poppe. II.233) shaklida izohlangan. Bu tarjima arabiy fe'lining mazmuniga to'liq mos emas va gapdagi mazmun fe'l anglatgan zamonga mos tushmaydi. Mazkur ibora "**erta bilan**", "**ertalab tongda ularning oldiga keldi**" mazmunini ham ifodalaydi. Jumlani turkiy tilda "**erta bilan ularning oldiga keldi**" mazmunida berish matn ma'nosini to'liq ifodalagan bo'ladi.

N.Poppe lug'atida "**kunash bo'ldi kunimiz**" iborasini "**quyoshimiz jazirama bo'ldi**" (Poppe.II.423) deb tarjima qilingan. Qo'lyozmadagi arabiy "**shamasa yavmuna**" iborasi turkiy so'zlikda aynan yuqoridagidek (MAA.229a.4) "**kunash bo'ldi kunimiz**" "**kunimiz issiq bo'ldi, jazirama bo'ldi**" ma'nolarini anglatadi (DTS.326). Arab tilidagi "**yavmun**" so'zi esa faqatgina "**kun**" mazmunini beradi. Shunga ko'ra yuqoridagi jumlani "**quyoshimiz jazirama bo'ldi**" mazmunida emas, balki "**kunimiz jazirama bo'ldi**" shaklida berilishi lozim. Bu mazmunni yordamchi nusxadagi muodil ham tasdiqlaydi va ushbu ibora (MAV 7a.I) "**quyashlu bo'ldi kunimiz**" shaklida keltirilgan.

Asarda biror turkiy so'zning boshqacha talaffuz qilinishi ham ma'no o'zgarishiga olib kelgan holatlarni ham uchratish mumkin. Lug'atda keltirilgan arab tilidagi (MAA.224a.3) "**zamara**" fe'li "**nay chalmoq**" ma'nosini anglatadi. Mazkur fe'lining muodillari fors tilida "**nay zad**", o'zbekchada esa "**tutuk urdi**" N.Poppe asarida "**zakinul zanaves**" (Poppe.II.I29) "**pardani tashladi, parda bilan to'sdi**" ma'nosida keltirilgan. Ma'lumki, qadimgi turkiy tilda "**tutuk**" so'zi ikki ma'noni, birinchisi "**parda**", "**to'siq**" va ikkinchisi "**qamish**", "**nay**" (RS.III.1572) ma'nolarini anglatgan. Shuningdek, mazkur fe'l shaklini "**urdi**" va "**urdi**" ko'rinishida talaffuz qilish mumkin. "**Ur**" fe'lining qattiq talaffuzli shakli "**urmoq**" (DTS.614), yumshoq talaffuzli shakli esa "**puflamoq**" (DTS.626) ma'nolarini ifodalaydi. Yordamchi nusxalarda esa (MAV.5a.2) "**nay uridi**" ko'rinishida berilib "**nay pufladi, chaldi**" mazmunida izohlangan. Fe'lining forsiy muodili "**nay zad**" "**nay chaldi**" shaklida berilgan. Yuqoridagi fe'lining mo'g'uliy ma'nodoshiga nazar solinsa, mo'g'uliy so'zlikdagi "**chavur**" so'zi "**chadur**" ko'rinishida noto'g'ri o'qilgan, bu so'z fe'l mazmunining o'zgarishiga olib kelgan. Yuqorida keltirilgan dalillarga asoslanib bu fe'lni "**tutuk urdi**" shaklida o'qib "**nay chaldi**", "**nay pufladi**" deb tarjima qilish maqsadga muvofiq.

Arab tilidagi "**tafassaxa fi kalamih**" iborasi tarkiy so'zlikka (MAA.488 b.2) "**uz so'zladi so'zi ichinda**" "**so'zni ustalik bilan so'zladi**", "**so'zni fasohat bilan gapirdi**" mazmunida o'girilgan. N.Poppe lug'atida esa bu ibora "**o'zi so'zladi so'zi ichinda**", ya'ni "**sam govoril mejdu yego slovami**", "**uning so'zlari orasida o'zi gapirdi**" (Poppe. II.280) mazmunida izohlangan. Fikrimizcha, muallif "**o'z**" "**mohirona, ustalik bilan**" (DTS.620) so'zini "**o'zi**" deb o'qigan va bu gap mazmunining o'zgarishiga olib kelgan. Asarning boshqa qo'lyozmasida bu fe'l (MAB.189a.9) "**fasihlik ko'rgazdi so'z ichinda**" iborasi bilan berilgan. Yordamchi qo'lyozmadagi so'zning forsiy shaklida jumla ma'nosini to'liq ifodalangan va "**fasohat namudash dar suxan**" shaklida keltirilgan.

Lug'at qo'lyozmalaridagi turkiy so'zlarni arabiy, forsiy muodillari bilan solishtirish N.Poppe lug'atidagi ayrim noaniqliklarni oydinlashtirishga olib keldi, xususan, asos qo'lyozmada "**dod**" so'zi bilan yasalgan qo'shma fe'l ikki marotaba uchraydi: (MAA.521b.4) "**dod tiladi sultondin**" N. Poppe lug'atida ham o'zgarishsiz berilgan (Poppe.II.137). Ikkinchi fe'l esa "**dor tiladi andin**" (Poppe.II.133) shaklida keltirilgan. "Muqaddamatu-l-adab" matnida "**dor tiladi andin**" shakli uchramaydi. Shuningdek, "Muqaddamatu-l-adab"da "**uy**" ma'nosida "**dor**" so'zi qo'llanilmagan. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda ibora "**dor tiladi andin**"

“undan uy so‘radi” emas, balki “**dod tiladi andin**”, ya’ni “**undan shikoyat qildi**”, “**undan dod dedi**” ma’nosida o‘g‘irish maqsadga muvofiq va bu mazmun so‘z ma’nosini to‘liq ifodalaydi.

Arab tilidagi “**taqayyaha-l-jurhu**” (MAA.502b.4) “**yara yiringladi**” mazmunini anglatadi. U tayanch qo‘lyozmada turkiy “**iringladi yara**”, mo‘g‘uliy “**iralaba yara**” ko‘rinishida berilgan. N.Poppe lug‘atida yuqoridagi mo‘g‘uliy “**iralaba yara**” fe’li turkiy “**ernikladi yara**” “**yara bitdi**” mazmunida izohlangan (Poppe. II.197). Bu yerda “**yaraning bitishi**” emas, balki uning “**yiringlashi**” nazarda tutilgan. Bu mazmuni yordamchi nusxa ham tasdiqlaydi va unda (MAB. I24a.5) “**iringladi qot**” ma’nosida kelgan.

N.Poppening “Mongolskiy slovar “Mukaddamat al-adab”” asarini uning nodir nusxalari bilan qiyoslash tayanch nusxadagi ayrim fe’llarning izohiga aniqlik kiritadi. Bunda N.Poppe asarida arab va fors muodillarining yo‘qligi sababli mo‘g‘uliy so‘zlik asosida tadqiq etildi. Jumladan, asos qo‘lyozmadagi (MAA.236a.1) “**xatafahu**” fe’li turkiy “**qardi ani**”, mo‘g‘uliy “**qarmaba tuni**” ko‘rinishida keltirilgan. Mo‘g‘uliy “**qarmaba tuni**” yuqoridagi asarda “**qarmadi ani**” (Poppe. II.294) deb izohlangan. Arab tilidagi “**hatafahu**” fe’li “**ushlab olmoq, tutib olmoq**” ma’nolarini anglatadi (ARSI.227). Demak bu mazmunga qo‘lyozmadagi “**qardi**” emas, balki “**qarmadi**” fe’li mos keladi.

Tayanch nusxadagi arabiy (MAA.263a.2) “**addat ad-dahiyatu**” jumlasini “**tildi anqa uyiq balo**” shaklida keltirilgan. Qo‘lyozmadagi “**tildi**” fe’li arabiy fe’l ifodalangan “**uchramoq, duchor bo‘lmoq**” ma’nolarini anglatmaydi. N.Poppe tarjimasidagi aynan shu jumlaning mo‘g‘uliy muodili “**kurba tundu yeke bala**” (Poppe.II. 229) shaklida, uning turkiy ma’nodoshi “**tegdi anqa uluq balo**” tarzida sharhlangan. Qo‘lyozmadagi fe’lning mo‘g‘uliy shakli ham aynan o‘xshash. Demak, yuqoridagi turkiy fe’l “**tildi**” emas, balki “**tegdi**” shaklida berilishi lozim. Shu holdagina u arabiy fe’l anglatgan “**unga ulug‘ balo tegdi, u katta baxtsizlikka uchradi, u katta musibatga duchor bo‘ldi**” ma’nolarini aniq ifoda etadi.

Tayanch nusxadagi arabiy (MAA.440a.4) “**vahxada-l-laha ta’olo**” jumlasini forscha “**yeki xond tengri ta’olo ro**”, turkiy “**berdi tengri ta’oloni**” shaklida izohlangan. Arabiy, forsiy va mo‘g‘uliy muodillarining mazmuni bir-biriga mos bo‘lib “**tangri taoloni bir deb bildi, tangri taoloni yakka deb hisobladi**” ma’nosini ifodalaydi. Yuqoridagi turkiy va mo‘g‘uliy shakllar N.Poppe lug‘atida “**berdi tengri ta’ala**” “**tangri taolo berdi**”, “**niken kibe tengri ta’ala**” “**tangri taolo bir qildi**” (Poppe.II.252) mazmunida keltirilgan. Turkiy matndagi “**berdi**” fe’li arabcha, forscha muodillari mazmuniga mos kelmaydi. Bu fe’l yordamchi manbalarda (MAB.150b.3) “**yalg‘uzladi tengri ta’oloni**”, (MAV.101 b.3) “**birladi tangrini**” mazmundoshlari bilan izohlangan. Fe’lning yuqoridagi mazmuni mo‘g‘uliy shaklda to‘g‘ri anglashilgan, lekin N.Poppe lug‘atida jumladagi tushum kelishigi qo‘shimchasi “**yi**” tushib qolgan va jumla “**niken kibe tengri ta’alayi**” emas, balki “**niken kibe tengri ta’ala**” tarzida o‘qilgan va natijada iboraning mazmuni o‘zgargan. Qo‘lyozmada mo‘g‘uliy muodildagi “**ta’ala**” so‘ziga “**yi**” qo‘shimchasi “**ni**” tarzida qo‘shilgan. Demak, turkiy “**berdi**” fe’lini “**bir dedi**”, “**birladi**” shaklida keltirish fe’lning mazmunini to‘liq ifodalaydi.

Mahmud Zamaxshariyning “Muqaddamatu-l-adab” asari ham lug‘at ham grammatik manba sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Til boyligini, uning grammatik qoidalarini mukammal tarzda chuqur ilmiy bayon etilgan bu kabi asarlar qo‘lyozma merosimiz tarixida juda kam uchraydi. “Muqaddamatu-l-adab” asarining ko‘p tilliligi, nodir qo‘lyozmalarining ko‘pligi va dunyo mamlakatlariga tarqalganligi ulardagi so‘zlik va tarjimalarini qiyosiy o‘rganish zaruratiga ishora qiladi. N.Poppening “Mongolskiy slovar “Mukaddamat al-adab”” mana shunday tadqiqotlardan hisoblanadi. Olim tadqiqot mavzusi qilib mo‘g‘uliy so‘zlikni olgan va uni turkiy so‘zliksiz tushuntirish mushkul bo‘lgani sababli ham mo‘g‘uliy so‘zlik bilan birgalikda turkiy so‘zlikni keltirgan va shu asosda tarjima qilgan. Turkiy so‘zlikning asosiy qismi to‘g‘ri va ravon izohlangan, lekin asar matnini arabiy asli hamda forsiy so‘zlik bilan muqoyasa qilish ishdagi yo‘l qo‘yilgan ayrim noaniqliklarni bartaraf etishga xizmat qiladi. Shu

nuqtayi nazardan ko'p tilli asarlar matni, tarjimasi ustida ishlash tarjimon yoki tadqiqotchidan manbada qo'llanilgan tillarni bilishlik taqozo qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. MAA – Mahmud Zamaxshariy. Muqaddamatu-l- adab. O'zFA Adabiyot muzeyi, qo'lyozma, № 202.
2. MAB – Mahmud Zamaxshariy. Muqaddamatu-l- adab. O'zFA Sharqshunoslik instituti, qo'lyozma, № 2699.
3. MAV – Mahmud Zamaxshariy. Muqaddamatu-l- adab. O'zFA Sharqshunoslik instituti, qo'lyozma, № 3807.
4. MAG – Mahmud Zamaxshariy. Muqaddamatu-l- adab. O'zFA Sharqshunoslik instituti, qo'lyozma, № 1497.
5. Muhit. – Majduddin Muhammad Feruzobodiy. Al-Qamus al-muhit. Bayrut.1952.
6. ARSI. – Baranov X.K. Arabsko-russkiy slovar. Moskva. Izdatelstvo "Russkiy yazyk". 1977.
7. Поппе Н.Н. Монгольский словарь "Мукаддадат ал-адаб". – Т. I. II. – Москва, 1938.
8. Nuri Yuce. Mukaddimetu'l- edeb. Hvarizm turkcesi ila Suster nushasi. – Ankara, 1993.
9. ДТС. – Дренетюркский словарь. – Ленинград: Наука, 1969.
10. РСл. – Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. – Т. I-II. – СПб.,1893-1911.